

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

San Ambrosio en su estudio

Nº inventario: 289 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Gótico Hispanoflamenco

Dimensiones: 92,1 x 72,1 x 29,8 cm. Solo el relieve: 68,6 x 69,2 x 29,8 cm. Base: 23,5 x 72,1 x 27,6 cm.

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Tallado](#)

Iconografía / Tema: [San Ambrosio](#)

Procedencia: [¿Procedente de Támara de Campos?](#) (Támara de Campos, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 17.190.749

Historia del objeto

Esta escultura, [San Ambrosio en su estudio](#), hubo de formar conjunto con otra semejante, también en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York: [San Jerónimo en su estudio](#). Ambas proceden de la colección del banquero y coleccionista John Pierpont Morgan. En las primeras descripciones de aquella colección, cuando recaló en el Metropolitan Museum, la referencia a su procedencia era la siguiente: "...two French Wood-carvings of the second half of the fifteenth century, representing two of the Latin Church Fathers, Saint Jerome with his lion and either Saint Ambrose or Saint Augustine (fig. 82) The Fathers are seated at their Reading desks..." (*The Pierpont Morgan Wing*, p. 146). Las piezas fueron adquiridas por Morgan a Georges Hoentschel, anticuario establecido en París.

Ahora bien, contamos con dos esculturas parecidas en estilo y composición en el Museo Marès de Barcelona, museo que nació a partir de la donación de la colección conformada por el escultor y coleccionista Frederic Marès (1893-1991); Se trata de: [San Agustín](#) (75 x 71 x 28 cm. Núm. Inv: MFM 1139) y [San Gregorio](#) (81 x 66 x 25 cm. Núm. Inv.: MFM 1141); al igual que las esculturas conservadas en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, los Padres de la Iglesia son representados en su escritorio y con una maqueta de la Iglesia –agradecemos la referencia facilitada por Ramón Pérez de Castro (Universidad de Valladolid)–. Si bien, las esculturas de la colección Marès ofrecen diferencias respecto a las de Nueva York: como el remate de la cátedra en la que se hallan sentados; además, las del Museo Marès son ligeramente mayores en dimensiones, sin base; los acabados de los ropajes también muestran variantes, así como la

base o la presencia de los cojines en las esculturas de Barcelona, que no se hallan en las de Nueva York. Frederic Marés, respecto a las piezas de su colección aludió a su procedencia de "Támara". Así, en el catálogo editado en 1979 se señalaba: "Representación de dos personajes eclesiásticos en su estudio biblioteca. Un Papa con su tiara y un Obispo sentados en sendos escabeles que destacan sobre fondo arquitectónico calado. Curiosas interpretaciones que acusan maestría técnica en el dominio de la gubia; obra de un taller burgalés. Carecen de policromía. Proceden de Támara. Siglo XV. Miden: 80 x 66 y 76 x 73 cms. (*Museo Marès*, 1979).

Diferentes, pero con semejanzas, ¿Procederían de la localidad palentina de Támara de Campos? Su templo mayor, San Hipólito, de patronato real, gozó de una etapa de esplendor a fines del siglo XV y principios del XVI; allí trabajaron importantes maestros del foco artístico burgalés. Dos importantes conjuntos muebles de este periodo se perdieron, por distintas razones: la sillería de coro antigua y el retablo mayor antiguo. De esa etapa, en lo que a labor de talla en madera se refiere, el templo aún conserva la puerta de acceso al coro, de 1492, año en el que tuvo lugar la conquista de Granada, de ahí que la granada aparezca en la ornamentación de la misma acompañando el escudo de los Reyes Católicos (Chico López, p. 106-107).

La verdad es que buena parte de la fábrica del templo correspondía a dicho periodo entre fines del siglo XV y principios del XVI; ahora bien, en 1568 se hundió la torre. Si atendemos a la documentación preservada, parece que el derrumbamiento afectó a seis capillas de la nave del evangelio y a la zona donde se encontraba la antigua sillería de coro. Por ello fue preciso encargar una nueva sillería, de la cual los libros de cuentas dan noticia desde 1580. Por lo que se refiere al antiguo retablo mayor; en 1689 la documentación parroquial informa del encargo de uno nuevo por parte del obispo de Palencia, Fray Alonso de Laurencio de Pedraza: "*muchos vecinos de esta villa han suplicado a su Ilma. Se sirva de mandar se haga un retablo nuevo en el altar mayor de columnas salomónicas, con su tabernáculo de las mismas columnas, donde se coloque el patrono S. Hipólito mártir... Y teniendo a bien su ilustrísima manda y mandó que el mayordomo de la iglesia se llegue a la ciudad de Villada y esté con Santiago Carnicero y reconozca cómo se pueden acomodar las pinturas que tiene el altar mayor y el que hoy tiene...*" (Visita del año 1689 folios 342-343. Chico López, p. 207). Efectivamente, el nuevo retablo, de acuerdo al gusto de fines del siglo XVII, vino a reemplazar al antiguo. Hubo de contar aquel altar con pinturas –si atendemos a tal referencia documental–; y tal vez esculturas, pues en el templo aún se conservan cuatro altorrelieves (100 x 100 cm.) con escenas de la vida de San Hipólito, que fueron destinados a otro retablo del templo: el de la Virgen de la Soledad; hoy lucen con modernos repintes. Weise los atribuyó al taller de Felipe Bigarny, Azcárate los halló próximos a los relieves del coro alto de la catedral de Burgos, mientras que Portela los consideró obra de Francisco Colonia (Portela, p. 62). Obras, en definitiva, de la escuela burgalesa de ese periodo, de gran calidad, sin duda debido al patronazgo ejercido por los Reyes Católicos sobre la iglesia; hubieron de formar parte de un retablo dedicado a la vida del santo titular del templo, quizá el antiguo retablo mayor.

Otras piezas del mismo retablo retirado quedaron almacenadas hasta que finalmente fueron vendidas en pública subasta. De ello se dio cuenta en la documentación parroquial en 1697: "*para poner el retablo que se ha hecho nuevo se baxó el antiguo que tenía la dicha iglesia y debiendo de averse vendido (sic) así pinturas, como todo lo demás que estuviese vendible y no se ha hecho y se ha desado en una capilla embarazándola... mando a los dichos curas y mayordomo que pongan y saquen en público dicho residuo del retablo vendiéndolo y rematándolo en la persona o personas que más den por él*". Y así fue, se vendieron los restos del antiguo retablo mayor que estaban almacenados y se obtuvieron 1061 reales por lo que aún restaba de él, algunas de cuyas piezas quedaron entre vecinos del pueblo y fueron dispersándose poco a poco (Chico López, p. 119-122).

A tales pérdidas se sumaron otras acaecidas durante el siglo XIX, pues la invasión francesa y Guerra de la Independencia también depararon daños en el patrimonio de Támara, y desde luego las consecuencias de las medidas desamortizadoras que afectaron principalmente al monasterio benedictino de San Miguel en la misma localidad. También sufrió importantes menoscabos el patrimonio de la villa en el siglo XX, debido a las ventas de obras de arte e incluso a algún robo –Erik el belga realizó robos en Astudillo y en Támara de Campos, entre 1979 y 1981–. En definitiva, ha sido notable la dispersión de piezas artísticas procedentes de la localidad. La escultura del propio santo titular, *San Hipólito*, procedente del antiguo retablo, hoy se conserva en Hearst Castle, San Simeón (California), tras ser vendida en Nueva York en 1927. Varias pinturas procedentes de un retablo de San Hipólito se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña: [Santa Apolonia, Lucía y Bárbara y otra santa mártir](#), [Visitación](#), [San Joaquín y santa Ana delante de la Puerta Dorada](#), [Virgen con el Niño y san Juan Bautista niño](#), [Anunciación](#), [Epifanía](#), [Adoración de los pastores](#), [Santa Margarita de Antioquía](#), [santa Ágata](#), [santa Úrsula y santa Inés](#). Además, a dichas siete tablas se suman otras dispersas en otras colecciones. Y no solo San Hipólito el Real ha sufrido sucesivas pérdidas, véase también el caso del antiguo monasterio benedictino de San Miguel, en la misma localidad; de su templo, por ejemplo, el Museo Marès de Barcelona conserva dos imágenes procedentes de un calvario del siglo XIII: [Virgen](#) y [san Juan](#).

¿Podieron estas esculturas que nos ocupan, *San Ambrosio en su estudio* y *San Jerónimo en su estudio* formar parte de dicho retablo desmontado y vendido, o del conjunto decorativo del antiguo coro, afectado por el derrumbe de la torre? ¿Procedían de Támara tales esculturas?

Descripción

La talla preserva algunas trazas de pintura, vestigios que invitan a pensar que hubo de estar policromada. Por otra parte, las tracerías que decoraban el escritorio y la maqueta del templo que acompaña al santo, han perdido buena parte de sus motivos calados. Es una obra afín a los modelos escultóricos hispanoflámencos del foco artístico burgalés de hacia 1500 y primeros años de dicha centuria.

Ubicaciones

- 1917

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1911 - 1917

COLECCIÓN PRIVADA

[John Pierpont Morgan, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1911

COLECCIÓN PRIVADA

[Georges Hoentschel, París \(Francia\)](#)

- present

MUNICIPIO

[¿Procedente de Támara de Campos?, Támara de Campos \(España\)](#)

Bibliografía

- AZCÁRATE, José María (1958): *Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico. Escultura del siglo XVI*, vol. XIII, Plus-Ultra, Madrid, p. 76.

- BRECK, Joseph y ROGERS, Meyric (1925): *Handbook of the Pierpont Morgan Wing*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, p. 146.
- CHICO LÓPEZ, José Antonio (1999): "Támara", Impresos Angelma, Valladolid.
- MARTÍNEZ, Rafael (2022): "El retablo mayor de la iglesia de Santa Eugenia de Astudillo (Palencia). A propósito de su restauración", nº 57, en *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción*, Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, pp. 23-32.
- PORTELA SANDOVAL, Francisco José (1977): *La escultura del siglo XVI en Palencia: Escultura del Renacimiento*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 61-63.
- REVILLA VIELVA, Ramón (1951): *Catálogo monumental de la provincia de Palencia. Partidos de Astudillo y Baltanás*, vol. I, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 31-33.
- WEISE, Georg *Die Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten*, vol. 3, nº 1, p. 72.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Saint Ambrose at His Study

Inventory number: 289 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: Gothic Hispanoflemish

Dimensions: Conjunto: 36 1/4x 28 3/8 x 11 3/4 in. Relief only: 27 x 27 1/4 x 11 3/4 in. Base: 9 1/4 x 28 3/8 x 10 7/8 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Carved](#)

Iconography / Theme: [San Ambrosio](#)

Provenance: [From Támara de Campos?](#) (Támara de Campos, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 17.190.749

Object History

This sculpture, [St. Ambrose in his studio](#), had to form a group with another similar one, also in the Metropolitan Museum of Art in New York: [St. Jerome in his studio](#). Both come from the collection of the banker and collector John Pierpont Morgan. In the first descriptions of that collection, when it arrived at the Metropolitan Museum, the reference to its provenance was as follows: "...two French Wood-carvings of the second half of the fifteenth century, representing two of the Latin Church Fathers, Saint Jerome with his lion and either Saint Ambrose or Saint Augustine (fig. 82) The Fathers are seated at their Reading desks..." (*The Pierpont Morgan Wing*, p. 146). The pieces were acquired by Morgan from Georges Hoentschel, an antique dealer based in Paris.

Now, we have two sculptures similar in style and composition in the Marès Museum in Barcelona, a museum that was born from the donation of the collection formed by the sculptor and collector Frederic Marès (1893-1991): [St. Augustine](#) (75 x 71 x 28 cm. Inv. No.: MFM 1139) and [St. Gregory](#) (81 x 66 x 25 cm. Inv. No.: MFM 1141); like the sculptures kept at the Metropolitan Museum of Art in New York, the Fathers of the Church are represented at their desk and with a model of the Church - we are grateful for the reference provided by Ramón Pérez de Castro (University of Valladolid). However, they offer differences with respect to those of New York: such as the top of the chair on which they are seated; in addition, those of the Marès Museum are

slightly larger in size, without a base; the finishes of the clothing also show variations, as well as the base or the presence of the cushions in the Barcelona sculptures, which are not found in those of New York. Frederic Marés, with respect to the pieces in his collection, alluded to their "Tamara" origin. Thus, in the catalog published in 1979 it was noted: "Representation of two ecclesiastical figures in his study library. A Pope with his tiara and a Bishop seated on two footstools that stand out against an openwork architectural background. Curious interpretations that show technical mastery in the domain of the gouge; work of a workshop from Burgos. They lack polychromy. They come from Támara. XV century. They measure: 80 x 66 and 76 x 73 cm (*Marés Museum*, 1979).

Different, but with similarities, would they come from the Palencia town of Támara de Campos? Its main temple, San Hipólito, of royal patronage, enjoyed a period of splendor at the end of the 15th century and the beginning of the 16th century; important masters of the artistic focus of Burgos worked there. Two important pieces of furniture from this period were lost, for different reasons: the old choir stalls and the old main altarpiece. From this period, as far as wood carving is concerned, the church still preserves the door leading to the choir, dating from 1492, the year in which the conquest of Granada took place, which is why the pomegranate appears in the ornamentation accompanying the coat of arms of the Catholic Monarchs (Chico López, p. 106-107).

The truth is that a good part of the construction of the temple corresponded to that period between the end of the 15th century and the beginning of the 16th century; however, in 1568 the tower collapsed. According to the preserved documentation, it seems that the collapse affected six chapels of the Gospel nave and the area where the old choir stalls were located. For this reason it was necessary to commission a new choir stalls, of which the account books give news from 1580. As far as the old main altarpiece is concerned, in 1689 the parish documentation reports the commissioning of a new one by the bishop of Palencia, Fray Alonso de Laurencio de Pedraza: "*many neighbors of this town have begged his Lordship to order a new altarpiece to be made on the main altar with Solomonian columns, with its tabernacle of the same columns, where the patron saint S. Hippolytus martyr is placed.... Hippolytus martyr... And being good enough, his illustriousness commands and ordered that the steward of the church go to the city of Villada and be with Santiago Carnicero and recognize how the paintings that the main altar has and the one it has today can be accommodated...*" (Visit of the year 1689 folios 342-343. Chico López, p. 207). Indeed, the new altarpiece, according to the taste of the late seventeenth century, came to replace the old one. That altar must have had paintings -if we attend to such documentary reference-; and perhaps sculptures, because in the temple there are still four high reliefs (100 x 100 cm.) with scenes of the life of San Hipólito, that were destined to another altarpiece of the temple: the one of the Virgin of the Soledad; today they look with modern repainting. Weise attributed them to the workshop of Felipe Bigarny, Azcárate found them close to the reliefs of the choir loft of the cathedral of Burgos, while Portela considered them the work of Francisco Colonia (Portela, p. 62). Works, in short, of the Burgos school of that period, of great quality, undoubtedly due to the patronage exercised by the Catholic Monarchs over the church; they must have been part of an altarpiece dedicated to the life of the titular saint of the temple, perhaps the old main altarpiece.

Other pieces of the same altarpiece remained in storage until they were finally sold at public auction. This was reported in the parish documentation in 1697: "*to put the altarpiece that has been made new, the old one that had the said church was taken down and since it should have been sold (sic) as well as paintings, as well as everything else that could be sold and has not been done and has been placed in a chapel ... I command the said priests and steward to put and remove in public the said residue of the altarpiece selling it and auctioning it to the person or*

persons who give the most for it". And so it was, the remains of the old main altarpiece that were stored were sold and 1061 reals were obtained for what was still left of it, some of whose pieces remained among neighbors of the town and were dispersed little by little (Chico López, p. 119-122).

To these losses were added others that occurred during the 19th century, since the French invasion and the War of Independence also caused damage to the patrimony of Támara, and of course the consequences of the disentailment measures that mainly affected the Benedictine monastery of San Miguel in the same locality. The town's patrimony also suffered significant damage in the 20th century, due to the sale of works of art and even some robberies -Erikthe Belgian carried out robberies in Astudillo and in Támara de Campos between 1979 and 1981-. In short, the dispersion of artistic pieces from the locality has been remarkable. The sculpture of the titular saint himself, *Saint Hippolytus*, from the old altarpiece, is now conserved in Hearst Castle, San Simeon (California), after being sold in New York in 1927. Several paintings from an altarpiece of St. Hippolytus are preserved in the National Museum of Art of Catalonia: [St. Apollonia](#), [Lucia and Barbara and another martyr saint](#), [Visitation](#), [St. Joachim and St. Anne in front of the Golden Door](#), [Virgin with Child and St. John the Baptist child](#), [Annunciation](#), [Epiphany](#), [Adoration of the shepherds](#), [St. Margaret of Antioch](#), [St. Agatha](#), [St. Ursula and St. Agnes](#). In addition to these seven panels, there are others scattered in other collections. And not only San Hipólito el Real has suffered successive losses, see also the case of the old Benedictine monastery of San Miguel, in the same locality; from its temple, for example, the Marès Museum of Barcelona conserves two images from a 13th century Calvary: [Virgin](#) and [Saint John](#).

Could these sculptures, *St. Ambrose in his studio* and *St. Jerome in his studio*, have been part of the altarpiece that was dismantled and sold, or of the decorative ensemble of the old choir, affected by the collapse of the tower? Did these sculptures come from Tamara?

Description

The carving preserves some traces of paint, vestiges that suggest that it must have been polychromed. On the other hand, the tracery that decorated the desk and the model of the temple that accompanies the saint have lost a large part of their openwork motifs. It is a work related to the Hispano-Flemish sculptural models of the Burgos artistic centre from around 1500 and the first years of that century.

Locations

- 1917

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1911 - 1917

PRIVATE COLLECTION

[John Pierpont Morgan, New York \(United States\)](#)

- 1911

PRIVATE COLLECTION

[Georges Hoentschel, Paris \(France\)](#)

- present

MUNICIPALITY

[From Támara de Campos?, Támara de Campos \(Spain\)](#)

Bibliography

- AZCÁRATE, José María (1958): *Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico. Escultura del siglo XVI*, vol. XIII, Plus-Ultra, Madrid, p. 76.
- BRECK, Joseph y ROGERS, Meyric (1925): *Handbook of the Pierpont Morgan Wing*, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, p. 146.
- CHICO LÓPEZ, José Antonio (1999): "Támara", Impresos Angelma, Valladolid.
- MARTÍNEZ, Rafael (2022): "El retablo mayor de la iglesia de Santa Eugenia de Astudillo (Palencia). A propósito de su restauración", nº 57, en *Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción*, Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, pp. 23-32.
- PORTELA SANDOVAL, Francisco José (1977): *La escultura del siglo XVI en Palencia: Escultura del Renacimiento*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 61-63.
- REVILLA VIELVA, Ramón (1951): *Catálogo monumental de la provincia de Palencia. Partidos de Astudillo y Baltanás*, vol. I, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 31-33.
- WEISE, Georg *Die Spanische Plastik aus sieben Jahrhunderten*, vol. 3, nº 1, p. 72.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#). Dominio Público.

